

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ENERGIYA TEJAMKORLIGINI TA'MINLASH MAQSADIDA ALOQA KORXONALARI ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

Xamrakulov Azamjon Ropukjonovich
Farg'ona Politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada telekommunikatsiya korxonalarini ob'ektlarining o'ta muhim elektr qabul qiluvchilarini uzluksiz elektr ta'minotini ta'minlash doirasida o'zining mikrogeneratsiyasidan foydalanishga asoslangan zaxira elektr ta'minoti tizimini joriy etish bo'yicha tavsiyalar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Quyosh elektr stansiyalari (QES), UPS, Invertor, quyosh batareyalari, akkumulyator batareyalari (AKB), dizel generatorlar (DG).

DEVELOPMENT OF THE POWER SUPPLY SYSTEM OF COMMUNICATION ENTERPRISES TO ENSURE ENERGY SAVING

Hamrakulov Azamjon Ropukjonovich
Fergana Polytechnic Institute

Abstract. This article discusses recommendations for the implementation of a backup power supply system based on the use of own microgeneration in the framework of ensuring uninterrupted power supply to responsible power receivers of communication enterprises.

Key words: Solar power plants (SES), UPS, Inverter, solar batteries, rechargeable batteries (ACB), diesel generators (DG).

XXI asr ilg'or texnologiyalar va elektr ta'minoti tufayli ishlaydigan murakkab qurilmalar asridir. Shu sababli, elektr energiyasi hayotimizning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularsiz insonning rivojlanishini tasavur qilib bo'lmaydi. Rivojlanishning hozirgi bosqichida yuqori tezlikda ishlaydigan ma'lumotlar markazlariga, real vaqt rejimida ishlaydigan telekommunikatsiya tizimlariga va uzluksiz avtomatik texnologik jarayonga ega tizimlardan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bunday murakkab uskunalarga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi ko'p sonli turli xil imkoniyatlarni taqdim etish bilan bir qatorda elektr ta'minotiga bo'lgan talablarni oshiradi.

Elektr energiyasini ishlab chiqarishda kuchlanish mukammal xususiyatlarga ega bo'lsa-da, elektr ta'minoti iste'molchiga etib kelgan paytda uning sifati idealdan uzoqdir. Ko'pgina shovqin turlariga yo'l qo'yib bo'lmaydi, masalan, kuchlanishning katta pasayishi va chastotaning o'zgarishi, bu

uskunaning shikastlanishi natijasida tuzatib bo'lmaydigan yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Odatda, buning moliyaviy oqibatlarini sezilarli bo'lishi mumkin, bu nafaqat joriy ishlarga, balki jiddiyroq, zarar ko'rgan korxonaning rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Shu bilan birga, elektron vositalarning har bir turi, xoh u kompyuter, xoh hayotni ta'minlash tizimini boshqarish sxemasi, yoki radiolokatsion stantsiyasi, bo'lsin, bularning barchasida barcha tugunlar va elementlarni quvvat bilan ta'minlaydigan ta'minot tizimi mavjud. Shuning uchun har qanday qurilmada ta'minot manbai mavjud bo'lib ushbu tizimning sifatli va uzluksiz ishlashiga qurilmaning ishlashi bog'liq.

Ta'minot manbalarini yaratishda asosiy e'tibor murakkab raqamli qurilmalarni qurishda qaratila boshlandi, ushbu qurilmalarni uzluksiz va eng muhimi, yuqori sifatli energiya bilan ta'minlash zarurati tug'ildi. Ushbu toifadagi qurilmalar: tibbiy hayotni qo'llab-quvvatlash tizim qurilmalari, banklarni himoya qilish tizimlari, xavfsizlik tizimlari, favqulodda aloqa va axborot uzatish tizimlari elektr ta'minotiga qo'yiladigan talablar juda jiddiy bo'lib, elektr ta'minotini uzilishi halokatli bo'lishi mumkin.

1.2. Korxonaning uzluksiz ta'minot manbalari

Yuqorida aytib o'tilganidek, uzluksiz ta'minot manbalari, telekommunikatsiya korxonalaridagi qimmatbaho elektr jihozlarini himoya qilishda, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi, shuningdek, odamlarning mehnat faoliyati va atrof-muhit xavfsizligini ta'minlashda muhim rollardan birini bajaradi.

Uzluksiz ta'minot manbalarining uchta asosiy turi mavjud [7]:

- zahira UPS (Off-line Back yoki Standby UPS);
- chiziqli-interaktiv UPS (Line-interactive UPS);
- chiziqli UPS (ikki tomonlama konvertatsiya, onlayn UPS).

1.4. Rasm. Zahira rejimida UPS ishlash printsipti

Zahira UPS - bu oflayn rejimda (tarmoqdan tashqarida) ishlaydigan eng oddiy passiv uzluksiz ta'minot manbalari. Kommutatsiya qurilmasini normal ish vaqtida UPS yuklamani tashqi quvvat tizimidan quvvat bilan ta'minlaydi. baxtsiz hodisa sodir bo'lgan taqdirda, magistral tarmoqdagi kuchlanish etishmasligi, shuningdek uning qiymatlari ruxsat etilgan chegaralardan oshib ketganda, ichki zaxira zanjiriga tezkor o'tish sodir bo'ladi.

Zahira rejimidagi UPS ning ishlash printsipi 1.4-rasmda ko'rsatilgan.

Ushbu turning afzalligi bo'lib, uning dizayni soddaligi tufayli qurilmaning nisbatan arzonligi hisoblanadi.

Kamchiliklari—asosiy ta'minot manбайдan zaxiraga o'tishda 4 ms dan 10-12 ms gacha kechikish mavjudligi. Bundan tashqari, muhim kamchilik shundaki, tarmoqdagi "sakrashlar" paytida ushbu turdagi UPS batareyadan tez-tez foydalanadi va bu uning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir qiladi.

Bunday holda, chiziqli interaktiv UPS eng yaxshi tanlovdir, chunki ular zavoddan nafaqat kommutatsiya moslamasi, balki avtomatik kuchlanish regulyatori bilan jihozlangan bo'lib, ularning rolini ko'pincha avtotransformator bajaradi. Uning cho'lg'amlarini almashtirish orqali asosiy tarmoqdan zaxiraga o'tishlar sonini kamaytirish mumkin.

Chiziqli-interaktiv UPSning ishlash sxemasi 1.5-rasmda ko'rsatilgan.

1.5. Rasm. Chiziqli interaktiv UPS ning ishlash sxemasi.

Bundan kelib chiqadiki, ushbu turdagi UPS ning boshqalarga nisbatan asosiy afzalligi akkumulyator batareya resurslarini tejash, ayniqsa kuchlanish darajasi barqaror bo'lmagan tarmoqlarda, shuningdek, yuqori darajadagi ishonchlilikni ta'minlashdir. ishlatiladigan elektr jihozlari.

Kamchilik - asosiydan ichki quvvat zanjiriga (4-6 ms) o'tishda kechikish mavjudligi, bu chiqish kuchlanish qiymatini sozlash uchun sarflangan vaqt, shuningdek, kommutatsiya uskunasi ishlashi bilan bog'liq.

Chiziqli manbalar– AC kirish kuchlanishi avval DC ga, so'ngra inverter yordamida DC dan AC ga aylantiriladigan qurilmalar. Bundan tashqari, batareya bir vaqtning o'zida to'g'rilagichning chiqishiga va inverterni kirishiga ulanadi, bu ularning quvvatini oflayn rejimda ta'minlaydi.

Chiziqli UPS ning ishlash printsipti 1.6-rasmda ko'rsatilgan.

1.6. Rasm. Chiziqli UPS ning ishlash printsipti.

Ushbu turdagi UPS ning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- kirish signalining o'zgarishidan qat'iy nazar, yuqori darajadagi chiqish kuchlanish barqarorligiga erishish, shuningdek, tarmoq shovqinlarini bostirish hisobiga iste'molchining elektr jihozlarini elektr bilan ta'minlashning yuqori ishonchliligi;

- asosiy ta'minot manбайдan zaxiraga o'tishda kechikish yo'qdigi.

Kamchiliklar orasida quyidagilar mavjud:

- boshqa turdagi UPS bilan solishtirganda yuqori narx;
- ikki tomonlama kuchlanish konvertatsiyasini amalga oshirish tufayli past samaradorlik;
- energiya iste'molining yuqori darajasi.

Muhim omillardan biri - uzluksiz ta'minot manbai quvvatini to'g'ri tanlash. SHu asosda UPS kichik, o'rta va katta quvvatli qurilmalarga tasniflanadi.

Kam quvvatli UPS (to'liq quvvat 0,3 dan 3 kVA gacha) statsionar va mobil versiyalarda mavjud. Qoida tariqasida, ular rozetkadan quvvatlanadi va to'g'ridan-to'g'ri himoyalangan ob'ektga ulanadi.

O'rta quvvatli UPS (to'liq quvvat 3 dan 10 kVA gacha) mos keladigan axborot-kommunikatsiya uskunalari uchun xonalarda joylashadi, shuning uchun ular statsionar bo'ladi. Ular himoyalangan uskunaga aratilgan yoki to'g'ridan-

to'g'ri ulanishi uchun korpusda rozetkalar guruhiga ega bo'lgan rozetkalar tarmog'iga ulangan.

Yuqori quvvatli UPS (to'liq quvvat 10 dan 1000 kVA gacha), qoida tariqasida, ushbu maqsadlar uchun jihozlangan elektr mashinalari xonalarida joylashgan bo'lib, statsionar bo'ladi. Ular tashqi tarmoqdan himoya kommutatsiya uskunalari orqali quvvatlanadi va ular maxsus rozetka tarmog'i orqali himoyalangan elektr jihozlariga ulanadi.

Uzluksiz ta'minot manbaini tanlashda muhim ko'rsatkich kirish kuchlanish diapazoni hisoblanadi. Quyidagi UPSlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- standart diapazon bilan (o'rtacha 140 dan 260 V gacha - bir fazali qurilmalar, 300 dan 430 V gacha - uch fazali);

- keng diapazonga ega (bir fazali UPS uchun 80-305 V va uch fazali uchun 240-480 V).

Shuningdek, uskunaning avtonom ishlash vaqtiga e'tibor berish kerak. Uskunaning avtonom ishlash vaqti akkumulyator batareyalarning quvvatiga va yuklama ta'minotiga bog'liq. Qoida tariqasida, uy yoki ofis tarmoqlarini quvvatlantirish uchun 5-10 daqiqa kifoya qiladi, bu vaqt ma'lumotlarning xavfsizligini va shaxsiy kompyuterni xavfsiz o'chirishni ta'minlaydi.

Tellekommunikatsiya korxonalarini uchun bu ko'rsatkichning oshishi ko'pincha zaxira ta'minot tizimiga yuqori quvvatli batareyalarni o'rnatish orqali erishiladi. Natijada batareyaning ishlash muddati uzoqroq bo'lib, ishlab chiqarish tsiklining uzluksizligini saqlab qolish imkonini beradi.

Qo'llash sohasiga qarab, UPS quyidagilarga bo'linadi:

- uy yoki ofis;
- sanoat.

Qoida tariqasida, sanoat tipidagi UPS ishlatiladi:

- ishlab chiqarish korxonalarida;
- tijorat tashkilotlarida;
- tibbiy muassasalarda;
- banklarda;
- ma'lumotlar markazlarida va yirik server stantsiyalarida.

Mos ravishda sanoat uzluksiz ta'minot manbalarining oldingi manbalari o'ziga xos maqsadlarga ega:

- muhim uskunalarni elektr uzilishlaridan himoya qilish;

- murakkab va uzoq muddatli elektron ishlov berish jarayonida ma'lumotlar yaxlitligini kafolatlangan saqlash;

- ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni muhofaza qilish.

Maishiy yoki ofis ta'minot manbalaridan farqli o'laroq, yuqoridagi maqsadlarni muvaffaqiyatli bajarish uchun UPS ma'lum talablarga javob berishi kerak:

- yuqori quvvatli uzluksiz ta'minot manbai;
- uskunaning to'g'ri ishlashiga kuchli tebranishlarning ta'siri yo'q;
- termal barqarorlik;
- ifloslangan yoki tajovuzkor muhitga immunitet;
- operatsiyaning soddaligi va qulayligi;
- tizimni modernizatsiya qilish va rivojlantirish imkoniyati.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqadiki, UPS va umuman ob'ekt uchun zaxira quvvat sxemasini tanlashda bir qator omillarga e'tibor berish kerak: yuklama kuchi, batareyaning talab qilinadigan ishlash muddati, kirish kuchlanishining tabiati, shuningdek, ta'minlanishi kerak bo'lgan ishonchlilik darajasi va boshqalar.

Ma'lumot markazlarida UPS ish vaqti quvvat sifatiga bog'liq. Ma'lumotlar markazida elektr ta'minotidagi uzilishlar kamdan-kam va ahamiyasiz bo'lgan hollarda tizimning 40-60 daqiqa davomida avtonom ishlashini ta'minlaydigan uzluksiz ta'minot manбайдan foydalanish mumkin. Elektr uzilishlari tez-tez sodir bo'lsa, UPS dizel generatori yoki EE mikro-generatsiyasining boshqa vositalari bilan qayta jihozlanishi mumkin va batareyaning ishlash muddati 4 dan 8 soatgacha bo'ladi. Zaxira quvvati 3–5 kVt tashkil etadi[17].

Biroq, uzluksiz quvvat tizimini tanlash, shuningdek, ma'lumotlar markazi ta'minlashi kerak bo'lgan ishonchlilik darajasiga bog'liq. Ishonchlilikning to'rtta darajasi mavjud:

1-darajali. Ma'lumotlar markazi ishonchliligining asosiy darajasi. Uskunadagi nosozliklar butun ma'lumotlar markazining ishlashini to'xtatishga olib keladi. Uzluksiz quvvat ta'minoti tizimlari va UPS yo'qligi yoki bitta modulli tizimligidir;

2-darajali. Zaxira komponentlar bilan. Kichik zaxira darajasi mavjud. N+1 zaxirali UPS mavjud. Biroq, ta'mirlash faoliyatini amalga oshirish uchun butun ma'lumotlar markazini foydalanishdan chiqarish kerak;

3-darajali. Parallel ta'mirlash ishlarini bajarish imkoniyati bilan. Ma'lumotlar markazining faoliyatini to'xtatmasdan ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishga imkon beruvchi zaxiralash darajasi mavjud;

4-daraja. Barqarorlikka chidamli. Ta'mirlash va ta'mirlash ishlari davomida uzluksiz ishlashni ta'minlaydi. Elektr iste'molchilariga zarar etkazmasdan bitta asosiy tizim nosozliklariga bardosh bera oladi.

Ishonchlilik darajalariga ko'ra ma'lumotlar markazida o'rnatilgan UPSga qo'yiladigan talablar 2.1-jadvalda keltirilgan [18].

Ishonchlilik darajasi bo'yicha ma'lumotlar markaziga o'rnatilgan UPSga qo'yiladigan talablar

2.1-jadval

Ishonchlilik darajasi	1-darajali	2-darajali	3-darajali	4-darajali
UPS ortiqcha	N	N+1	2N	2(N+1)
UPS topologiyasi	1 modul yoki parallel zaxira bo'lmagan modullar	Parallel ortiqcha modullar yoki taqsimlangan zaxira modullar	Parallel zaxira, taqsimlangan zaxira modullar yoki blok darajasidagi zaxira tizim	Parallel zaxira, taqsimlangan zaxira modullar yoki blok darajasidagi zaxira tizim.
UPS ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish uchun aylanib o'tish davri	Elektr ta'minotini bir xil tarmoq kabellari va modullaridan chetlab o'tish	Xuddi shu tarmoq kabellari va UPS modullaridan quvvatni chetlab o'tish	Xuddi shu tarmoq kabellari va UPS modullaridan quvvatni chetlab o'tish.	Ushbu UPS tizimidan boshqa shina bilan quvvatlanadigan zaxira UPS tizimidan quvvatni chetlab o'tish.
UPS quvvat taqsimoti - boshqaruv panellari	O'rnatilgan standart solenoid va cho'lg'amini termal o'chirish kalitlari bilan boshqaruv paneli	O'rnatilgan standart solenoid va cho'lg'amini termal o'chirish kalitlari bilan boshqaruv paneli.	O'rnatilgan standart elektromagnit termal sarg'ish kalitlari bilan boshqaruv paneli.	O'rnatilgan standart magnit va termal kalitlarga ega boshqaruv paneli va cho'lg'amini o'chirish
UPS barcha kompyuter va telekommunikatsiya uskunalari quvvat bilan ta'minlaydi	Yo'q	Yo'q	Ha	Ha
Tuzatuvchi chiqish konvertorlari quvvatni taqsimlash platasiga o'rnatiladi	Ha, lekin garmonik neytrallashtiruvchi konvertorlar ishlatilsa, kerak emas	Ha, lekin garmonik neytrallashtiruvchi konvertorlar ishlatilsa, kerak emas	Ha, lekin garmonik neytrallashtiruvchi konvertorlar ishlatilsa, kerak emas	Ha, lekin garmonik neytrallashtiruvchi konvertorlar ishlatilsa, kerak emas
Fazalar bo'yicha yuklama taqsimoti	Yo'q	Yo'q	Ha	Ha
Zaxira UPS komponentlari	Statik UPS	Statik UPS yoki aylanadigan konvertorli aylanuvchi UPS	Statik UPS yoki statik konvertorli aylanuvchi UPS.	Statik, aylanadigan yoki gibrid UPS.

SHuningdek, uzluksiz elektr ta'minoti va ma'lumotlar markazining ishonchlilik darajasiga bog'liq bo'lgan muhim xususiyat - bu foiz sifatida o'lchanadigan va ma'lumotlar markazining yillik ishlaymay qolish vaqtini ko'rsatadigan mavjudlik yoki nosozliklarga bardoshlilik koeffitsienti. Bitkom axborot texnologiyalari, telekommunikatsiyalar va yangi ma'lumotlar tashuvchilari federal ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, 99% mavjudligi ma'lumotlar markazi yiliga 3,65 kun va 99,9999% mavjudligi bilan atigi 31,54 soniya bo'sh turishini bildiradi. Yillik ishlaymay qolish vaqti va ishonchlilik darajalari bo'yicha nosozliklarga chidamlilik koeffitsienti 2.2-jadvalda keltirilgan [18].

Yillik ishlaymay qolish vaqti va ishonchlilik darajasi bo'yicha nosozliklarga chidamlilik

2.2-jadval

Ishonchlilik darajasi	Yillik ishlaymay qolish vaqti	Xatolarga chidamlilik omili
1-darajali	28,8 soat	99,67%
2-daraja	22,0 soat	99,75%
3-daraja	1,6 soat	99,98%
4-daraja	0,4 soat	100,00%

2.1.Rasm. Zaxira ta'minot manbai tizimining blok diagrammasi

Yuqoridagi rasimga asosan, asosiy uskuning tarkibi quyidagi shaklga ega bo'lishi kerak degan xulosaga kelishimiz mumkin [11, 20]:

- quyosh modullari;

- qayta zaryadlanuvchi batareyalar;
- invertor.

Taklif etilayotgan zaxira energiya tizimi quyosh energiyasidan foydalanishga asoslangan o'zining mikrogeneratsiyasiga ega bo'lganligi sababli, quyosh modullari uning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Ularni tanlashda bir qator omillarga e'tibor berish kerak: ularda ishlatiladigan fotoelementlar turi, ish samaradorligi, narxi va boshqalar.

Hozirgi vaqtda fotovoltaik modullarning ikkita asosiy turi mavjud:

- polikristal;
- monokristalli.

Qurilmaning asosi, ham polikristal, ham monokristal quyosh xujayralari kremniy yarim o'tkazgich plitasi bo'lib, ularda quyosh nuri ta'sirida erkin zaryad tashuvchilar hosil bo'ladi. Fotoelektrik deb ataladigan ushbu effekt tufayli yorug'lik energiyasi EE ga aylanadi.

Xulosalar

Axborotni qayta ishlash markazlari, turli sanoat va telekommunikatsiya korxonalarini kabi alohida muhim ob'ektlarning elektr qabul qiluvchilarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida korxonaning zaxira quvvatini joriy etishning hozirda mavjud usullari tahlil qilindi. Mumkin bo'lgan usullar ko'rib chiqildi: tashqi tarmoqdan quvvat, batareyalar yordamida uzluksiz ta'minot manbai, dizel generatorlari majmuasi va qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslangan shaxsiy mikrogeneratsiya. Uning yangiligini hisobga olib, qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslangan mikrogeneratsiyadan foydalangan holda ob'ekt uchun zaxira energiya tizimidan foydalanishga qaror qilindi. QTEMga asoslangan energiya manbalarining har birining barcha afzalliklari va kamchiliklarini hisobga olgan holda, ulardan biri, eng foydalisi tanlandi. Ushbu maqolada taklif etilgan ob'ektning zaxira energiya tizimi quyosh panellari yordamida elektr energiyasini ishlab chiqarish va undan telekommunikatsiya korxonalarining ayniqsa muhim elektr qabul qiluvchilarini uzluksiz ta'minlash uchun undan foydalanishga asoslangan. O'z mikrogeneratsiyasiga ega zaxira energiya tizimlarini joriy etish bo'yicha tavsiyalarni shakllantirish, shuningdek uning samaradorligini tahlil qilish, taklif etilayotgan tizimning tuzilishi, uning ishlash sxemasi, shuningdek, zarur jihozlarning tarkibi, uning qisqacha tavsifi. va xususiyatlari ko'rib chiqilib, batafsil tavsiflangan.

Adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 5 maydagi "2015-2019 yillarda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya sig'imini qisqartirish, energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida"gi PQ-2343-sonli qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 may kungi PQ-3012-sonli «2017 — 2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risida» gi Qarori.
3. “Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘risida”gi 21.05.2019 yildagi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.
4. Vazirlar Mahkamasining 24.03.2022 yildagi “Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 127-son Qarori.
5. Solar Energy. Bloomberg. /Электронный ресурс. <https://www.bloomberg.com/quicktake/solar-energy>.
6. Правила устройства электроустановок [Текст] : все действующие разделы ПУЭ-7 по состоянию на 1 февраля 2015 г. – 7-е изд. – Новосибирск : Изд-во «Кнорус», 2015. – 491 с. : ил. – ISBN 5-94087-547-5.
7. Новости энергетики / Есть ли будущее у ветроэнергетики в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://novostienergetiki.ru/est-li-budushhee-u-vetroenergetiki-v-rossii>.
8. Елистратов, В. В. Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики: учебное пособие / В. В. Елистратов, М. В. Кузнецов. – Ч. 1 : Определение ветроэнергетических ресурсов региона. – Санкт- Петербург : Изд-во СПбГПУ, 2004. – 59 с.
9. Альтернативная энергия / Новости альтернативной энергетики от 23 января 2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://altenergiya.ru/novosti/novosti-alternativnoj-energetiki-za-23-yanvarya-2015.html> – Заглавие с экрана.

UMAR AL-CHAG’MINIY: “AL-MULAKHAS FI AL-HAYA’A” ASARI Xolbayeva Rayxona Abdulazisovna.....	4
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИРОНИИ В СОЗДАНИИ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ РЕЧИ Файзуллаева Зулайхо.....	10
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIGA MILLIY QADRIYATLARNI SINGDIRISH D.S.Ergasheva Durdona	17
NEYRON TARMOQLAR VA INTELLEKTUAL AXBOROT TIZIMLARI TASNIFI A.D.Sotvoldiyev, S.I.Zokirov	21
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА Т.З.Ахунова, Д.А.Халилов	26
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF THINKING OF PRIMARY CLASS CHILDREN I.V.Xoldarova, M.I.Abduolimova.....	30
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ЦИФРОВОМ– ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ. Ходжиева Муюссар Махмуджановна	36
WDM TEXNOLOGIYASINING AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI. A.A.Maxmudov, R.M.Nabijonov	45
AVTOMATLASHTIRILGAN AQILLI UYDA O’RNATILGAN TIZIMLARNING QURILMAVIY VA DASTURIY BOSHQARISH SOHALARINI ISHLAB CHIQISH I.Tojiboyev, M.Xalilova, B.X.Turgunov	50
ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ А. Р. Нурматов.....	55

TIBBIY KLINIKALARDA BEMORLARGA INFORMATSION TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB ELEKTRON XIZMAT KO'RSATISHNING SAMARALI USULLARI	
M.S.Hoshimov, M,A,Adhamjonov	61
QONNING FIZIOLOGIK PARAMETRLARINI INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI	
M.T.Botirov, M.S.Hoshimov.....	66
ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ	73
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	73
MOBIL QURILMALAR ISHLAB CHIQISH FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKTNING ROLI.....	79
Sodikova Munira Alisherovna	79
ENERGIYA TEJAMKORLIGINI TA'MINLASH MAQSADIDA ALOQA KORXONALARI ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI ISHLAB CHIQISH.....	84
Xamrakulov Azamjon Ropukjonovich	84

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала
«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)**
является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)** является
специализированным журналом в области техники и охватывает все
основные направления исследований и разработок в различных областях
технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В
журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике
преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.